

TEMA 06

Aterosclerose Carotídea e Doença de Alzheimer: Avaliação neurológica e complicações clínicas

Autores: Thamires Barbara Cardoso da Silva, Leandro Rezende de Souza Júnior, Eglaeide Santos de Oliveira Barbaresco, Patrick Lacerda Ribeiro, Micailla Alves de Souza e Ricardo Campos de Figueiredo Gonçalves

Resumo:

Introdução: A aterosclerose carotídea, caracterizada pelo acúmulo de placas de gordura nas artérias carótidas, e a doença de Alzheimer, uma neurodegeneração progressiva, representam dois dos maiores desafios de saúde pública em um envelhecido. A relação entre essas duas condições tem sido objeto de crescente interesse na comunidade científica, com estudos sugerindo uma possível associação entre elas. A aterosclerose carotídea, ao comprometer o fluxo sanguíneo cerebral, pode contribuir para o desenvolvimento de microinfartos e disfunção vascular, acelerando o declínio cognitivo típico da doença de Alzheimer. Além disso, fatores de risco comuns, como hipertensão, diabetes e dislipidemia, podem aumentar a suscetibilidade a ambas as condições. **Objetivo:** O objetivo desta revisão sistemática foi sintetizar a evidência científica disponível sobre a relação entre a aterosclerose carotídea e a doença de Alzheimer, com foco na avaliação neurológica e nas complicações clínicas associadas. **Metodologia:** Utilizando o checklist PRISMA, foi realizada uma busca sistemática em quatro bases de dados (PubMed, Scielo, Web of Science) por artigos publicados nos últimos 10 anos. Foram empregados cinco descritores relacionados aos termos “aterosclerose carotídea”, “doença de Alzheimer”, “avaliação neurológica”, “complicações clínicas” e “relação”. Os critérios de inclusão consideraram estudos originais, em língua portuguesa ou inglesa, que investigassem a relação entre as duas doenças, com avaliação neurológica e acompanhamento clínico. Foram excluídos estudos de revisão, relatos de caso e aqueles que não atendiam aos critérios de inclusão. **Resultados:** A análise dos estudos incluídos revelou uma associação consistente entre a aterosclerose carotídea e a doença de Alzheimer. A presença de placas ateromatosas nas artérias carótidas foi associada a um maior risco de desenvolvimento e progressão da doença de Alzheimer, bem como a um pior desempenho cognitivo. Além disso, os estudos destacaram a importância da avaliação neurológica precoce em pacientes com aterosclerose carotídea, a fim de identificar sinais de disfunção cognitiva e instituir medidas preventivas. As complicações clínicas mais frequentemente relatadas incluíram acidente vascular cerebral, demência vascular e declínio cognitivo acelerado. **Conclusão:** A revisão sistemática evidenciou uma forte associação entre a aterosclerose carotídea e a doença de Alzheimer. A aterosclerose carotídea emerge como um importante fator de risco para o desenvolvimento e progressão da doença de Alzheimer, sublinhando a necessidade de estratégias preventivas e de um manejo multidisciplinar para ambos os problemas de saúde. A avaliação neurológica regular em pacientes com aterosclerose carotídea é crucial para a detecção precoce de alterações cognitivas e a implementação de intervenções terapêuticas adequadas.

PALAVRAS CHAVE: “ ATEROSCLEROSE CAROTÍDEA” “
”ALZHEIMER” “ AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA”
”COMPLICAÇÕES COMPLICAÇÕES CLINICAS”